

O‘ZBEKISTON – FRANSIYA HAMKORLIGIDA TURIZM SALOHIYATI

Kushanova Yulduz Baxromovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Talabalarni ilmiy faoliyatiga jalb etish

bo‘limi bosh mutaxassisi O‘zbekiston, Toshkent

ORCID: 0000-0002-5908-6406

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907280>

***Annotatsiya.** Fransiyaning O‘zbekiston bilan madaniy-gumanitar sohalaridagi hamkorligida YUNESKOning tutgan o‘rni va tashkilot doirasida o‘tkazilgan tadbirlarning ahamiyati. Rivojlanib borayotgan o‘zbek-fransuz munosabatlarida turizmni turli yo‘nalishlarining rivojlanishi va istiqbollari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston, Fransiya, YUNESKO, Amir Temur, turizm, “Temuriylar” uyushmasi, Parij sayyohlik kompaniyalar uyushmasi.*

***Аннотация.** Роль ЮНЕСКО в культурно-гуманитарном сотрудничестве Франции и Узбекистана и значение мероприятий, проводимых в рамках организации. Так же, в развивающихся узбекско-французских отношениях анализируется работа, проводимая по развитию и перспективам различных направлений туризма.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, Франция, ЮНЕСКО, Амир Тему́р, туризм, Ассоциация «Темуридов», Ассоциация туристических компаний Парижа.*

***Abstract.** The role of UNESCO in the cultural and humanitarian cooperation of France and Uzbekistan and the importance of events held within the framework of the organization. Also, in developing Uzbek-French relations, the work carried out on the development and prospects of various areas of tourism is analyzed.*

***Keywords:** Uzbekistan, France, UNESCO, Amir Temur, tourism, Temurids Association, Association of Travel Companies of Paris.*

Fransiya uchun Markaziy Osiyo eng avvalo Beruniy, Xorazmiy va Amir Temur singari jahon miqyosida e’tirof qilingan buyuklar zaminidir. Mintaqaning qadim va boy tarixi, o‘ziga xos madaniyati Fransiya ilmiy hamjamiyatini har doim qizqitirib kelgan. Bu qiziqish hamma zamonlarda ham mavjud edi. Fransuz ziyolilari, tadqiqotchilari va kolleksionerlari uchun Markaziy Osiyo samarali tadqiqot maydoni hisoblangan.

O‘zbek xalqining boy ma’naviy me’rosini o‘rganish va undan baxramand bo‘lish istagi fransuz olimlarida xamma zamonlarda ham mavjud bo‘lgan. XVIII asrdan boshlab yurtimizning turli shaharlarida fransuz sayohatchilari, tadqiqotchilar, ziyolilar va san’at vakillari yashab kelgan. Kelib chiqishi fransuz bo‘lgan aka-uka Aleksis Benua (me’mor) va Alber Benua (rassom) yaratgan binolar va asarlar Toshkentda hozirgacha saqlanib turibdi. Shuningdek, mashhur sharqshunos va tarjimon Mishel Salye va musiqashunos Stanislav Sovari Toshkentda yashab ijod qilgan. XIX asr oxiri va XX asr boshida Toshkentda yana bir mashhur fransuz Jozef-Antuan Kastanye yashagan. Kastanye fransuz tilidan dars bergan hamda O‘rta Osiyo arxeologik xaritasini tuzishda ishtirok etgan. Aytish mumkinki, Fransiya uchun O‘zbekiston Amir Temur saltanatining negizida tashkil bo‘lgan mustaqil davlatdir. Shunga ko‘ra, fransuz olimlari Amir Temur tarixini o‘rganish bo‘yicha dunyodagi eng kuchli temurshunoslik maktabini yaratgan. Amir Temur va uning faoliyati orqali mintaqa davlatchiligi tarixini yozish bo‘yicha Fransiyaning izlanishlarini yuqori baholash mumkin.

1987-yil 22-martda Parijda “Temuriylar davri tarixi va san’atini o‘rganish va fransuz-o‘zbek madaniy hamkorligi Uyushmasi” tuzildi. Unga professor L.Keren va Frederik Bopartyus-Bressan xonim asos solganlar. Uyushma Amir Temur va temuriylar davri tarixi va madaniyatini targ‘ib qilish borasida dunyoda birinchi tuzilgan tashkilotdir. Uning asosiy maqsadi Amir Temur va Temuriylar madaniyati va san’ati, Buyuk Ipak yo‘lining muhim qismi, Sharq va G‘arb madaniyatlarining chorrahasida bo‘lmish Markaziy Osiyo tarixi va uning jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan ulkan hissi bilan keng fransuz ommasini tanishtirishdan iborat. 1989-yildan boshlab Uyushma “Temuriylar” nomli davriy to‘plamni nashr qilib keladi. Uyushma Samarqand arxeologiya instituti olimlari bilan birgalikda “Temuriylar” jurnalining maxsus sonini astronomiya va astrologiya sohibi Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600-yilligiga bag‘ishlab, “Ulug‘bek – astronomiya sultoni” (Parij, 1994) nomi bilan chop etdi. 1996-yilning Amir Temur yili deb e‘lon qilinishi, YUNESKO qarori bilan Sohibqironning 660-yilligi butun dunyoda keng bayram qilinishi Uyushma faoliyati uchun katta imkoniyatlar ochdi va Uyushma a‘zolari “Temuriylar davrida fan, madaniyat va ta‘lim ravnaqi” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumanni tayyorlashda faol qatnashdi. Muhim tadbirlardan yana biri 2009-yil Parijda buyuk o‘zbek astronomi va davlat arbobi Mirzo Ulug‘bek tavalludining 615-yilligiga hamda 2010-yil buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino tavalludining 1030-yilligiga bag‘ishlab o‘zbek, fransuz va Yevropa olimlari ishtirokida o‘tkazilgan xalqaro anjumanlar Fransiya jamoatchiligida katta taassurot qoldirdi. “O‘zbekiston – Buyuk Ipak yo‘li chorrahasi: fransuzlar nigohida” fotoko‘rgazmalari serquyosh zaminning qadimiy tarixi, boy an‘analari va madaniyati bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. 2012-yil Jirona departamenti va Ryuey-Malmezon shahrida o‘tkazilgan “O‘zbekiston madaniyati haftaligi”da o‘zbek san‘atkorlarining chiqishlari tinimsiz olqishlarga sabab bo‘ldi.

Bugungi kunda O‘zbekiston va Fransiya davlatlarining madaniyat, turizm va san‘at sohalaridagi hamkorlik aloqalari ancha faollashganligini ko‘rish mumkin. Xususan, turizm sohasi bo‘yicha oxirgi yillarda keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. 2018-yil 9-oktyabr kuni Parij shahrida imzolangan O‘zbekiston Respublikasi Hukumati va Fransiya Respublikasi Hukumati o‘rtasida turizm sohasida hamkorlik to‘g‘risidagi Hadli bitim tasdiqlandi (23.02.2019 yildagi PQ–4208-son qaror). Hujjat 2018-yil 8-9 oktyabrda O‘zbekiston Prezidentining Fransiyaga rasmiy tashrifi davomida davlatlar rahbarlari tomonidan imzolangan. Ushbu hujjatga asosan Fransiya fuqarolari uchun O‘zbekistonga kirishda vizasiz rejim joriy etildi. Hujjatda qayd etilishicha, mazkur qaror madaniy, ilmiy, ta‘limiy almashuvlarga xizmat qiluvchi, sarmoyaviy muhitni yaxshilab, mamlakatlar sayyohlik salohiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatuvchi O‘zbekiston va Fransiya o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni yaratish maqsadlarida qabul qilindi.

Davlat Turizm qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2016 yilda Fransiyadan O‘zbekistonga 4889 nafar, 2017 yilda — 5748 nafar, 2018 yilning birinchi sakkiz oyida esa — 9172 nafar sayyoh tashrif buyurgan.

Xususan, 2022-yil 23-noyabr kuni Parijda O‘zbekiston tarixi va madaniyatiga oid ikkita — Arab dunyosi institutida “Samarqandga yo‘l, ipak va oltin mo‘jizalari” nomli hamda Luvr muzeyida “O‘zbekiston vohalari xazinalari. Karvon yo‘llari chorrahasida”, deb nomlangan yirik ko‘rgazma ochildi. Ushbu ko‘rgazma o‘z oldiga ikkita asosiy maqsadni qo‘ygan. Birinchidan, Yevropada Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi va madaniyatini ko‘rsatish. Parij, albatta, bu borada yetakchi shahar. Chunki Luvr kabi mashhur muzeylar shu yerda joylashgan. Shuningdek, bu yerda arab dunyosi madaniyati ham yaxshi aks ettiriladi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo tarixi Yevroosiyo tarixi bilan juda chambarchas bog‘liq. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo va Yevropa

mamlakatlari o'rtasida umumiy tarixiy voqealar ko'p. Qolaversa, ko'rgazma Yevropa va Fransiya jamiyati uchun Markaziy Osiyoni yaxshiroq bilish uchun ilmiy ahamiyatga ega. Zotan, Markaziy Osiyo madaniyati muhim tarixiy shaxslarga boyligi bilan alohida o'rin tutadi[1]. Ko'rgazma Buyuk Ipak yo'li tarixi haqida hikoya qiladi va ikki ming yildan ortiq vaqtni qamrab oladi. Ko'rgazmadan 168 ta muzey eksponati, xususan, O'zbekistonning 13 ta muzeyidan 137 ta, shuningdek, dunyoning mashhur muzeylaridan 31 ta eng qimmatli eksponatlar taqdim etiladi. Ularning aksariyati birinchi marta namoyish etildi[2].

Fransiya-O'zbekiston o'rtasida turizm sohasida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

Samarqand shahrida 2018-yil 31-mart va 1-aprel kunlari Parij sayyohlik kompaniyalari uyushmasining (“Les Entreprises du Voyage Ile de France”) yillik konferensiyasi bo'lib o'tdi[3], u 1375 sayyohlik kompaniyasi va turoperatorlarni, 9 ta hududiy vakolatxonalarni va TravelPro o'quv markazidan iborat tashkilotdir.

Ushbu konferensiya “O'tmish boyligi va bugungi kun va'dasi” shiori ostida o'tkazildi. Assotsiatsiya maqsadidan kelib chiqib, boshqa mamlakatlarning turizm tashkilotlari bilan aloqalarni kengaytirish, yangi yo'nalishlarni izlash masalalari muhokama qilindi. Mehmonlar Samarqandning diqqatga sazovor joylari bilan ham tanishdi.

Fransiya G'aznachiligi bilan Fransiyaning “Geode-Manie Lives-Compagnie des” kompaniyalari konsorsiumi tomonidan amalga oshirilgan “Beldirsoy-Chimyon-Nanay”, “Alp-Patriarx MVK” qurilish loyihasini amalga oshirish uchun 47,9 million yevro miqdorida kredit jalb qilish to'g'risidagi shartnomasi imzolandi. Shuningdek, “Beldirsoy-Chimyon-Nanay” xalqaro mavsumiy dam olish maskanini tashkil etishga doir loyihani moliyalashtirish to'g'risidagi protokol imzolandi. Mazkur dam olish maskanining konsepsiyasi va iqtisodiy modeli fransuz “Orex Loisirs”, “Compagnie des Alpes”, “Geode”, “Egis”, “Epode” va “Patriarch” kompaniyalari konsorsiumi tomonidan ishlab chiqilgan. Loyiha umumiy qiymati 480 million dollarni tashkil etib, uning doirasida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, jumladan osma ko'priklar va chang'i yo'llarini qurish rejalashtirilgan.

2023-yil Fransiyaning O'zbekistondagi elchisi Oreliya Bushez Samarqand shahrida Jahon sayyohlik tashkiloti va O'zbekiston hukumati hamkorligida tashkil etilgan yangi Xalqaro turizm akademiyasiga tashrif buyurdi.

Fransiya jahon turizmining yetakchi yo'nalishi sifatida bu boradagi hamkorlikka katta ahamiyat qaratib, O'zbekistonning katta salohiyatga ega turizm sohasini rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Samarqand shahridagi “Ipak yo'li” xalqaro turizm universiteti Buxoro mehmonxona va restoran biznesi kolleji va Ruan-Normandiya universiteti bilan turizm va mehmonxona mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar tayyorlash sohasida hamkorlik to'g'risida kelishuv imzoladi. Bundan tashqari, Buxoro davlat universiteti nufuzli Vatel maktabi bilan hamkorlikda Vatel-Buxoro maktabini tashkil etdi va bu maktab Vatel maktablari tarmog'iga kirdi.

Fransiya elchixonasi Samarqand xalqaro turizm akademiyasi va Fransiya oliy o'quv yurtlari va kollejlari o'rtasida yana ko'plab samarali hamkorlik loyihalari bo'lishiga umid qiladi[4].

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlashimiz lozimki, bugungi kunda, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekistonning xalqaro munosabatlardagi ishtirokini kengaytirish, global va mintaqaviy muammolarni hal qilishda yangi tashabbuslarni ilgari surish hamda mamlakatimizning xalqaro imidjini ko'tarish borasida samarali ishlar olib borilmoqda. Bu

esa o‘z navbatida, O‘zbekistonda turizm sohasini yanada yuqori salohiyatga ega bo‘lishini taminlaydi.

REFERENCES

1. Rokko Rante: Fransiyadagi ko‘rgazmalardan ikkita asosiy maqsad ko‘zlangan. [https://yuz.uz/news/rokkorante-fransiyadagi-korgazmalardan-ikkita-asosiy-maqsad-kozlangan?](https://yuz.uz/news/rokkorante-fransiyadagi-korgazmalardan-ikkita-asosiy-maqsad-kozlangan/) (11.12.2022)
2. Luvrdagi “O‘zbekiston vohalari xazinalari” ko‘rgazmasida nimalar namoyish etilmoqda? <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/24/louvre-museum/> (10.12.2022)
3. <http://www.pv.uz/ru/ekonomika/francuzskie-turkompanii-v-samarkande-obsudili-voprosy-rasshireniya-svoey-deyatelnosti>
4. <https://uz.ambafrance.org/Samarqand-Xalqaro-turizm-akademiyasiga-tashrif> (12.10.2023)